

Desafíos para el Diseño Curricular en Tiempos de Pandemia

Challenges for Curricular Design in Pandemic Times

Beatriz Elizabeth Nagari.
Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.
Panamá
<https://orcid.org/0000-0001-9624-4664>
profesoranagari@gmail.com

Diana Marcela Toro
Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.
Panamá
<https://orcid.org/0000-0003-3168-1382>

Jennifer Wall Lumseyfai
Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.
Panamá.
<https://orcid.org/0000-0001-5109-9715>

Recibido. 10 de diciembre de 2024

Aceptado. 22 de febrero de 2025

Resumen

El propósito del presente artículo es realizar una revisión documental donde se analizan los desafíos que enfrenta la educación a nivel global, de Estados Unidos y de Latinoamérica con respecto al diseño curricular y al aprendizaje por competencias en tiempos de pandemia por Covid-19. Se expone la necesidad de que tanto docentes como discentes reciban una capacitación de calidad con respecto al alcance y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) enriqueciendo así los procesos de enseñanza-aprendizaje. La metodología

utilizada fue la revisión documental de investigaciones realizadas entre 2015 hasta 2021 lo que permitió un análisis actualizado de las temáticas tratadas.

Los adelantos en el uso de la tecnología y los cambios que se están dando en la era virtual conllevan un análisis reflexivo, que exponga resultados prácticos para ser aplicados en el salón de clase contemporáneo por medio de estrategias integrativas, emergentes. Se concluye que el mejoramiento, la inversión económica, de tiempo y actualización continua de la educación a nivel global, de Estados Unidos y de Latinoamérica redundan en beneficios tangibles para las sociedades en constante cambio y evolución acelerada en este mundo globalizado.

Palabras Clave: educación, epidemia, competencias sociales, proceso de aprendizaje

Abstract

The purpose of this article is to carry out a documentary review that analyzes the challenges faced by education at the global level, in the United States and in Latin America with respect to curriculum design and learning by competencies in times of the Covid-19 pandemic. The need for both teachers and students to receive quality training regarding the scope and use of Information and Communication Technologies (ICT) is exposed, thus enriching the teaching-learning processes. The methodology used was the documentary review of research carried out between 2015 and 2021, which allowed an updated analysis of the topics covered. On the other hand, the advances in the use of technology and the changes that are taking place in the virtual era entail a reflective analysis, which presents practical results to be applied in the contemporary classroom through integrative, emergent strategies. As a conclusion, the improvement, economic investment, time and continuous updating of education at the global level, in the United States and in Latin America, results in tangible benefits for societies in constant change and accelerated evolution in this globalized world.

Keywords: education, epidemic, social competencies, learning process

Introducción

La pandemia ha afectado a todos los sectores de la sociedad y ha puesto de manifiesto sus problemas, especialmente en nuestros sistemas educativos. La reacción a la crisis ha generado algunas respuestas impresionantes por parte de individuos y grupos pequeños, ya que los docentes se han esforzado al máximo para servir a sus comunidades. Algunos sistemas han podido ofrecer experiencias de aprendizaje a distancia rápidamente, pero la mayoría ha tenido dificultades para satisfacer las necesidades de todos. La equidad, el acceso y la capacidad quedaron insatisfechas en muchas regiones del mundo. Antes de la pandemia, muchos sistemas educativos estaban estancados, la pandemia ha dejado claro dónde se necesitan cambios fundamentales.

Para entender el aprendizaje basado en competencias, debemos descubrir cuales han sido los desafíos que se han enfrentado en tiempos de pandemia a nivel de los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, un elemento indispensable es la búsqueda de respuestas concretas a preguntas generadoras, las cuales guían el proceso de análisis y reflexión. Estos cuestionamientos giran alrededor de las siguientes temáticas; Acceso a tecnología, Herramientas TIC, La evaluación, Inclusión, Equidad y Aprendizaje socio emocional a nivel local y global, los principales rasgos de universalidad que caracterizan los nuevos escenarios, cambios actuales en la producción y obtención de conocimientos por parte del profesor y el alumnado, avances y perspectivas a nivel latinoamericano, principios y criterios orientadores de la formación del ciudadano en nuestro país, y finalmente, posible direccionalidad en la formación del docente para las próximas décadas.

Los Estados Unidos al igual que en Europa han sido los promotores en proporcionar un diseño curricular adaptado a la sorprendente situación en la que vivimos como es el caso del COVID-19

que nos han golpeado globalmente, se continúan haciendo búsquedas para el desarrollo de un diseño curricular efectivo el mismo que en su generalidad está basado en la investigación en el aula, así como en el seguimiento a los resultados obtenidos por parte de los estudiantes. Lo anterior impulsa la transformación constante de los currículos propuestos en las distintas instituciones y regiones, lo que permite una apropiación verdadera por parte de los educadores, que da pie a transformar la escuela de acuerdo con las necesidades presentes. Este logro previo se puede alcanzar gracias a la mayor disponibilidad de recursos como los tecnológicos y de capacitación, pero principalmente a las necesidades físicas, afectivas y mentales del alumnado. Este documento busca definir los nuevos retos que se han presentado con la llegada del COVID-19 y como la educación tendrá que dar un giro acrecentado para suplir las necesidades de los estudiantes de modo que los docentes puedan guiarlos a adquirir nuevas competencias aptas para el futuro laboral.

Desarrollo

Los Desafíos del Diseño Curricular en tiempos de pandemia a Nivel Europeo

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, pandemia mundial por el brote de coronavirus (COVID-19). En una rueda de prensa, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que, durante las dos semanas de marzo, el número de casos fuera de China se había multiplicado por 13 y el número de países con casos se triplicó. Dijo que la OMS estaba profundamente preocupada tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción.

Italia fue uno de los primeros países europeos que fue golpeado por el COVID-19. El 4 de marzo de 2020 el presidente del Consejo de ministros del Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidad e Investigación (MIUR), dada la naturaleza particularmente extendida de la epidemia de COVID-19 y el aumento de casos en el territorio italiano, firmó el Decreto sancionador, entre las diversas restricciones, el cierre de escuelas (DPCM 4 de marzo de 2020).

Entre las diversas medidas restrictivas, de hecho, se comunicó la suspensión de las actividades escolares de todos los niveles, invitando a los directores de las escuelas a activar "durante todo el tiempo que dure la suspensión de las actividades docentes en las escuelas, los métodos de enseñanza a distancia" (ART. 1, párrafo 1).

Los desafíos destacados durante la transición de la pandemia no deberían sorprendernos. Desde la pandemia, la participación de los estudiantes se ha desplomado mostrando algunas necesidades intrínsecas para el sector estudiantil.

1. El sentido de esperanza de los estudiantes ha disminuido
2. Casi uno de cada cinco estudiantes no logra un nivel mínimo de habilidades básicas para funcionar en la sociedad actual. Además, muchos sistemas escolares no han seguido el ritmo de los avances tecnológicos.
3. Las escuelas no han proporcionado un acceso generalizado a las herramientas digitales. Cuando se produjo la pandemia, 1 de cada 5 estudiantes no tenía acceso a Internet ni a un dispositivo que lo respaldara durante el cierre
4. La necesidad de transformar la enseñanza y la enseñanza reveló que los sistemas no estaban muy preparados para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Para decirlo claramente: es hora de empezar a ver la educación como una herramienta para el bien individual y social.

¿Cómo elegiremos responder a este nuevo desafío? ¿Aprovecharemos esta oportunidad para transformar y revolucionar el sistema educativo? La pregunta se vuelve atractiva: ¿volver al status quo o ayudar a los estudiantes a convertirse en creadores de cambios informados y capacitados a través del aprendizaje profundo?

Sostenemos que siempre hemos tenido soluciones. Tenemos la oportunidad de gestionar multimodalidades de los temas más relevantes mientras construimos un puente hacia un sistema educativo repensado.

Los países europeos están adoptando diferentes enfoques para minimizar el riesgo de dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. Según el informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA por sus siglas en inglés: *Programme for International Student Assessment* es un estudio llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos, OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura.

Su objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados, ya que este análisis no evalúa al alumno, sino al sistema en el que está siendo educado. El informe mostró las consecuencias de la pandemia en el sistema educativo y educativo mundial. La educación a distancia durante la pandemia provocó diferencias considerables entre las escuelas de todo el mundo. En promedio, en los países de la OCDE, el 65% de los jóvenes de 15 años estaban matriculados en escuelas cuyo director informó que los maestros tenían las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar los dispositivos digitales en la educación. La proporción se vio variada considerablemente entre escuelas socioeconómicas favorecidas y desfavorecidas. Este informe fue comparado con los datos recopilados del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en junio de 2020 como parte de un proyecto llevado a cabo en 12 países europeos.

En Suecia, por ejemplo, el 89% de los estudiantes de las escuelas favorecidas asistieron a dicha escuela, en comparación con el 54% de los estudiantes de las escuelas desfavorecidas. En España, hubo una diferencia de 40 puntos porcentuales (70% versus 30%) en la disponibilidad de dispositivos digitales suficientemente actualizados entre escuelas favorecidas y desfavorecidas. En Italia de manera similar, se encontró que el 25% de los estudiantes de 14 a 18 años en Italia conocían al menos a un compañero de clase que dejó de asistir a la escuela (de forma remota o en persona) después del cierre. La misma encuesta mostró que la principal razón para no asistir a lecciones remotas 25% de los entrevistados está relacionada con problemas de conectividad. Con el tiempo, esto podría generar disparidades educativas.

En una de las primeras encuestas a gran escala sobre la pérdida de formación y aprendizaje tras la reapertura de la escuela. Los datos de Bélgica mostraron pérdidas significativas en el aprendizaje de matemáticas e idiomas en el período del bloqueo debido a COVID-19 en comparación con el año escolar anterior. Las escuelas con porcentajes más altos de estudiantes

de bajos ingresos también encontraron niveles mucho más altos de pérdida de aprendizaje, lo que amplió las brechas educativas existentes. La encuesta realizada principalmente en escuelas británicas mostró que el 96% de las escuelas dividían las clases en grupos pequeños, llamadas 'burbujas', con cada grupo a una distancia segura de los demás para minimizar el riesgo de contagio. En Alemania, los estudiantes comenzaron a regresar a la escuela a tiempo completo desde principios de agosto. Algunas lecciones en línea continuaron bajo circunstancias especiales. En Grecia se esperaba que las escuelas volvieran a abrir el 7 de septiembre del 2020.

Figura 1

Cierre de escuelas europeas durante la pandemia, 2020

D. Laurillard (2015), explica que el uso de tecnologías en las actividades docentes solo puede ser realmente efectivo si los docentes son capaces de diseñar rutas de enseñanza-aprendizaje que se centren en el alumno, usando herramientas digitales, puede convertirse en constructor de su propia ruta de conocimiento con la orientación de un docente que sepa construir un entorno rico en recursos, flexible, abierto a la investigación y al seguimiento constante.

Con base a todo lo vivido inherente a la precaución del COVID-19 y su repercusión en las modalidades de educación, en Europa el Ministerio de Educación Europeo vio la necesidad de

proveer competencias estratégicas para el servicio y bienestar de los estudiantes como también la capacitación de los profesores para la enseñanza virtual. La atención a la experiencia emocional de los estudiantes fue una prioridad en el periodo histórico de la pandemia. Su preparación también fue completa cuidando las habilidades blandas *soft skills* personales, más estudio que los profesores han realizado se han estudiado las siguientes dimensiones para la educación por Charles Fadel Director del Centro Curriculum y Diseño

Boston a ser usadas para el pleno siglo XXI durante el periodo digital al cual hemos sido llevados por la pandemia.allá de la adquisición de conocimientos. Con respecto a las necesidades COMPETENCIA APRENDER A APRENDER: Se ha demostrado que las habilidades no cognitivas, como la paciencia, la perseverancia y el autocontrol, son un factor importante en el desarrollo de niños y adolescentes. Fomentar estas habilidades ya en los niños puede ayudarlos a tener un educativas fue necesario cubrir los vacíos psicosociales, afectivos ya que tuvo un papel clave en la educación.

1. COMPETENCIA DE HABILIDADES: cómo usamos lo que sabemos. Las habilidades de grado superior como las de las "cuatro C": creatividad, pensamiento crítico, comunicación, colaboración (también conocidas como habilidades del siglo XXI).

2. COMPETENCIA DE CUALIDADES: (Personalidad o cualidades del carácter) cómo nos comportamos y nos involucramos en el mundo. En todo el mundo existe una necesidad creciente de desarrollar cualidades más allá del conocimiento y las habilidades. Con frecuencia se citan tres objetivos generales de la educación de las cualidades o del carácter o enfoque propedéutico para el aprendizaje y puede ayudar a llenar las desigualdades en futuras oportunidades educativas.

3. COMPETENCIA DEL CONOCIMIENTO: (lo que sabemos y entendemos)

El conocimiento es la dimensión más enfatizada en la visión tradicional del currículo y los contenidos. Sin embargo, a medida que ha aumentado el conocimiento colectivo, el plan de estudios no ha seguido el ritmo. A menudo, el plan de estudios actual no es relevante para los estudiantes (lo que se refleja en la falta de compromiso y la falta de motivación), ni para las necesidades socioeconómicas. Por tanto, existe una profunda necesidad de repensar el significado y la aplicabilidad de lo que se enseña y, al mismo tiempo, encontrar un mejor equilibrio entre la teoría y la práctica.

Los Estados Unidos y el impacto de la pandemia

En marzo de 2020, la pandemia de covid 19 comenzó un efecto dominó que se ha sentido en todo el sistema educativo de los Estados Unidos. Muchas aulas pasaron de ser completamente presenciales a completamente virtuales en cuestión de días, se esperaba que los maestros creasen aulas virtuales y espacios de aprendizaje seguros con menos de 24 horas de anticipación en algunas situaciones. Con este gran cambio en la planificación de lecciones, la instrucción y el aprendizaje de la palabra aula adquirió un significado completamente nuevo en marzo de 2020.

Muchos consideran a los Estados Unidos como pionero en las tendencias curriculares centradas en la tecnología y se vio obligado a realizar este cambio en función de los requisitos de Covid19. La tendencia de las TIC como herramientas de conocimiento en tiempos de Covid-19 y la cuarentena se han convertido en una fuente importante de un gran cambio en las aplicaciones tecnológicas y el uso de la tecnología en el aula. Las TIC proporcionan las herramientas y los conocimientos necesarios para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. También ofrecen a los docentes innumerables recursos para preparar sus clases y mejorar el proceso de enseñanza. Han cambiado por completo el día a día en nuestras escuelas y también el papel tradicional de profesor y alumno. (Fernández, par 1)

Durante la pandemia de Covid-19 según la Semana de la Educación, el 87% de los maestros encuestados en junio de 2020 sintieron que su uso de la tecnología en el aula había mejorado hasta cierto punto. Bushweller, (2020) Las aulas se han virtualizado a través de programas como Zoom y Microsoft Office para albergar conferencias, lecciones interactivas y reuniones. El uso de herramientas educativas basadas en tecnología nunca ha sido más necesario en estos días. Las plataformas como Canvas y Google Classroom son ahora las ubicaciones más destacadas para que el trabajo se cargue, comparta y distribuya. En estas plataformas, los maestros pueden difundir información a través de una variedad de fuentes de medios, los estudiantes pueden cargar archivos que incluyen contenido de video y audio, y mucho más. Estas nuevas aulas virtuales se están convirtiendo hoy en el laboratorio de producción del futuro. El profesor no se limita a hablar mientras el resto escucha. Es un especialista en estas nuevas tecnologías y puede diseñar un plan educativo adaptado a las necesidades reales de los niños. Fomentar el autoaprendizaje y la interacción. Haz las clases más atractivas. (para 12)

En la actualidad, existen muchos programas para la gamificación del aula, lo que permite que las aulas virtuales continúen involucrando a los estudiantes con muchos programas que atraen la atención de los estudiantes por sus habilidades para convertir la información educativa esencial en actividades interactivas y únicas. Los maestros están utilizando programas como Edpuzzle, Nearpod, PearDeck, Quizlet y Gimkit para crear aulas que brinden un aprendizaje estimulante y la adquisición de conocimientos mientras logran la autonomía del estudiante y la producción de habilidades.

Nearpod y PerDeck permiten a los estudiantes participar tanto en lecciones a su propio ritmo como en lecciones dirigidas por maestros que permiten la adquisición y producción del aprendizaje dentro de las diapositivas de presentación. Quizlet y Gimkit permiten a los estudiantes demostrar dominio del vocabulario a través de una variedad de juegos que mejoran las habilidades de memorización, habla, ortografía y adquisición del lenguaje.

Edpuzzle es la tecnología perfecta para mejorar las habilidades de comprensión auditiva y demostrar el conocimiento de los estudiantes antes y después del aprendizaje a través de videos y evaluaciones a su propio ritmo. Los profesores pueden dejar notas auditivas y visuales para los estudiantes mientras miran videos de todo el mundo. Todos estos programas están contruidos para potenciar el proceso de aprendizaje a través de medios virtuales, permitiendo el acceso, adquisición y finalmente producción de conocimiento a quienes aprovechan estos programas.

De acuerdo con Oerther y Peters (2020), la importancia del trabajo grupal continuo para la moral y la comprensión de los estudiantes puede aumentar la participación de los estudiantes. Aunque la pandemia hizo que el aprendizaje fuera más complejo y eliminó el aspecto social de la educación, proporcionar controles de comprensión, actividades interactivas, asignaciones grupales y estímulos virtuales puede mejorar la experiencia de Zoom en el aula para todos.

Los profesores de todo el país se vieron obligados a adaptarse al aprendizaje en línea y se preguntaron cómo motivar a los estudiantes sin interacción cara a cara. Primero, los maestros debían considerar la siguiente cita: "Enseñar es más que " solo " una respuesta a la pregunta " qué " o " cómo ", porque la enseñanza también es una respuesta a la pregunta ". ¿por qué? " Oether, (2020, p 303) Oerther y Peters discuten las dificultades no solo de los educadores que intentan adaptar su plan de estudios a las interfaces en línea, sino también la lucha de los estudiantes que lidiaron con el choque cultural de regresar a casa, los estudiantes que lucharon con las interacciones sociales, y estudiantes que no pudieron adaptarse a menos estructuras dentro de sus hogares y en línea.

Durante la pandemia, la capacidad de los estudiantes de participar en actividades extracurriculares para mejorar las habilidades sociales y el aprendizaje se detuvo debido a la naturaleza del contacto físico y personal. Las escuelas asumieron la responsabilidad de ayudar al

estudiante en el crecimiento personal, social y emocional a través de la educación del carácter y el desarrollo humano estudiantil.

Figura 2

Motivación de los estudiantes por el aprendizaje durante la pandemia por COVID 19

El enfoque del desarrollo humano en el diseño del currículo permite a los estudiantes explorar sus habilidades, emociones, sentimientos, autodescubrimiento y valores. El lenguaje positivo permite el desarrollo humano positivo de los estudiantes. La educación del carácter es un elemento importante en el desarrollo humano para animar a los estudiantes a que el conocimiento no sea suficiente sin el desarrollo del carácter. Muchas escuelas fomentan el desarrollo del carácter desde el nivel de la escuela primaria hasta la secundaria. Estos tipos de currículos ayudan a formar estudiantes completos y que la educación dure toda la vida en lugar de solo dentro del edificio de la escuela. Durante los tiempos de Covid-19, muchos sistemas escolares han comenzado a implementar un plan de estudios de aprendizaje social y emocional conocido por sus siglas en inglés Social Emotional Learning (SEL) para ayudar a los estudiantes en las difíciles transiciones del aprendizaje en persona al aprendizaje virtual. Estos programas de aprendizaje social y emocional fomentan la formación del carácter, la conciencia de la justicia

social y módulos de aprendizaje del mundo real, desde conocimientos económicos hasta admisiones universitarias y cambio de llanta.

(SEL) fomenta la opinión de los estudiantes y el desarrollo de temas a través de una variedad de actividades diseñadas para facilitar la conversación, la discusión y el aprendizaje. (SEL) promueve identidades saludables, fomenta las metas personales y el establecimiento de metas, y enseña empatía. Castel, (2020).

América Latina y el Diseño Curricular en Tiempos de Pandemia

Con relación a las tendencias del aprendizaje por competencias y diseño curricular a nivel de Latinoamérica, podemos decir que, al hacer un corto recorrido por la historia educativa de esta región, nos encontramos con que sus bases han sido dictaminadas y orientadas tradicionalmente por los países de la Unión Europea y por los Estados Unidos, los cuales han ejercido a lo largo de la historia una supremacía del saber a nivel mundial Soto-Arango, Mora-García et. al (2015). Sin embargo, la educación latinoamericana a través de la creación de grupos de docentes investigadores en el aula, quienes a su vez han logrado formar comunidades académicas interdisciplinarias e internacionales, ha mostrado un avance significativo en cuanto investigación en educación y a la búsqueda de alternativas educativas que atiendan a las necesidades específicas de la población estudiantil Latinoamericana.

Resulta relevante citar como ejemplo el caso de la rápida adaptación y transformación casi metamórfica a la que se han visto sometidos los educadores en tiempos de la pandemia por Covid-19, en donde todos y cada uno han tenido que pasar en menos de 12 meses por una combinación de educación por competencias, con una dosis de inclusión, diferenciación, tecnologización y gamificación del aprendizaje o simplemente a la creación estratégica de materiales, actividades y metodologías que se adapten a las necesidades de los sectores más vulnerables de América Latina, haciendo uso de herramientas disponibles como lo son la radio y la televisión como medios para alcanzar a estas poblaciones. Al respecto La Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2020, p.4) afirma: “La pandemia ha transformado los contextos de implementación del currículo, no solo por el uso de plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes a aquellas para las cuales el currículo fue diseñado, sino también porque existen aprendizajes y competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto”.

A raíz de esta adaptación abrupta del proceso de enseñanza aprendizaje, todas las instituciones educativas desde las de educación básica primaria hasta las instituciones de educación superior se han tenido que dar a la tarea de implementar procesos curriculares transitorios que buscan la cobertura de la mayoría de la población estudiantil. Esto ha revelado que pese a los avances que se han hecho en cuanto al alcance de las tecnologías y el internet a todas las regiones rurales y urbanas de Latinoamérica, continúan acentuándose las disparidades existentes entre estas dos zonas, y de manera más grave en las zonas más apartadas de los distintos países.

En gran parte de los países latinoamericanos (29 de los 33) se han establecido formas de continuidad de las actividades escolares durante la época de pandemia con diversas maneras de educación a distancia. Entre ellos, 26 países implementaron formas de aprendizaje por Internet y 24 establecieron estrategias de aprendizaje a distancia en modalidades fuera de línea, incluidos 22 países en que se ofrece aprendizaje a distancia en ambas modalidades (fuera de

línea y en línea), 4 que cuentan con modalidades exclusivamente en línea y 2 con modalidades solo fuera de línea. Entre las modalidades de aprendizaje a distancia en línea se destaca el uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico, utilizadas en 18 países, en tanto que sólo 4 países ofrecen clases en vivo (Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá). A su vez, entre las formas de aprendizaje a distancia fuera de línea, 23 países realizan transmisiones de programas educativos por medios de comunicación tradicionales como la radio o la televisión (véase el gráfico 2). (CEPAL, 2020, p.3).

Figura 3

Estrategias de continuidad de estudios en modalidad a distancia

Fuente. Modificado de Comisión Económica para América latina y el Caribe CEPAL y Sistema de Información de tendencias Educativas en América Latina SITEL, 2020

En la actualidad a pesar de que continúa siendo preocupante el avance gradual de las tendencias y diseños curriculares contemporáneos relacionados con la educación básica, media y superior en Latinoamérica, es evidente también el esfuerzo y la inversión que las organizaciones internacionales, nacionales y regionales están haciendo para colaborar en el cierre de las brechas generacionales, culturales, de género y de idioma.

Se requiere ahora en tiempos de la pandemia Covid-19, así como se ha requerido desde antes de que esta misma surgiera, una continuidad en la lucha por la igualdad educativa y económica. Es ahora más que nunca que se requiere de la creación de nuevos currículos educativos transversales que respondan al momento histórico de los países de esta región en términos de economía, desarrollo y educación por competencias, tal y como lo explica Sánchez-Mendiola (2021), es de suma importancia encaminar nuestros esfuerzos hacia el aseguramiento de una formación y equidad en la capacitación continua de nuestros educandos, es necesario además, reestructurar la evaluación hacia una evaluación formativa, desarrollar medios de soporte a docentes y estudiantes en situaciones de desventaja, la documentación de los cambios que se han vivido durante el tiempo de pandemia así como al reflexión exhaustiva sobre las metodologías utilizadas durante esta renovación deben ser también tenidas en cuenta. Sánchez-Mendiola (2021) además asegura que "(...) es pertinente reconocer que antes de la pandemia nuestra situación educativa y de atención de la salud enfrentaban múltiples retos no resueltos, que se han visto exacerbados por la situación actual".

Se requiere entonces de un avance significativo en Latinoamérica en lo referente a la inversión económica, la cual promueva procesos de capacitación del personal docente no sólo en cuanto a los procesos curriculares, pero en inversión de tiempo y adaptabilidad, permitiéndole así a los educadores un cambio paulatino de cultura institucional y a su vez de paradigma curricular que se refleje a futuro en el alcance educativo y laboral de sus estudiantes, pero además, evitando así la *Covido-pedago-fobia* descrita por Eachempati & Ramnarayan (2020) citados por Sánchez-Mendiola (2021) "rechazo a la modalidad a distancia.

Al ser su primera experiencia con educación en línea algo desagradable, con escasa planeación y apoyo limitado, es natural la incomodidad con esta modalidad educativa". Es irrefutable entonces, la necesidad que tiene el docente de ser también tenido en cuenta como un sujeto

con necesidad de procesar los cambios que trae una educación siempre cambiante y modernizadora.

Conclusión

En pleno siglo XXI, la humanidad se enfrenta a uno de los principales desafíos como la pandemia del COVID-19, sin contar los ya existentes como son los desafíos sociales, económicos y personales. Como se ha expuesto en el artículo; Es de suma importancia el docente capacitado, preparado a hacer uso de un nuevo sistema curricular que guía a los estudiantes a convertirse en creadores de cambios informados y capacitados a través del aprendizaje profundo, ya sea con los avances exponenciales de la tecnología en los países desarrollados como básicos en los países en vía de desarrollo. Cabe destacar que, sin el compromiso de las entidades globales por facilitar la inversión educativa, todo lo mencionado no sería posible.

En los Estados Unidos, la capacidad de adaptarse en un corto período de tiempo para que los maestros pasen de clases presenciales a plataformas virtuales demuestra una capacidad debido al acceso a la tecnología y al privilegio extremo. Si bien muchos estudiantes no tenían acceso a la tecnología al comienzo de la pandemia de 2020, las escuelas de los Estados Unidos pudieron proporcionar tabletas, ipads, computadoras y puntos de acceso wifi a los estudiantes que lo necesitaban para permitir que la escuela virtual funcionase de la manera más fluida posible. La capacidad de adaptarse tan rápido como lo hizo EE. UU. Puede atribuirse a la economía del país, el nivel de educación de los profesores y el cuerpo docente y la capacidad de recuperación de los estudiantes. La expresión "se necesita un pueblo" no podría explicar mejor esta pandemia.

Si bien es cierto que la globalización y el internet han puesto al servicio de las personas una gama de noticias, información, productos y aprendizajes nunca antes alcanzados, también es cierto que estos mismos son sólo accesibles a aquellos que tienen mayores posibilidades económicas y de educación. La educación es un derecho fundamental de los ciudadanos de los

países latinoamericanos y es por tanto un factor que debe ser ponderado y priorizado a nivel de las cumbres de países no sólo dentro de los continentes que la componen sino también a nivel internacional. Estas necesidades educativas de capacitación del personal docente a todos los niveles, provisión de tecnologías que permitan el acceso a un mundo globalizado, transformaciones curriculares dependiendo de las necesidades culturales, económicas y de desarrollo; continúan siendo el requisito sine qua non para avanzar en el alcance no sólo de la igualdad social, pero del logro de la paz a nivel de los países latinoamericanos.

La inversión en la educación es un pilar importante de las estrategias de desarrollo que se centran en la construcción de economías y sociedades democráticas fundamentadas en el conocimiento. Entidades como la ONU, la UNESCO y el Banco Mundial pueden y han venido desempeñando un papel esencial al facilitar el dialogo sobre políticas e intercambio de experiencias, respaldar las reformas mediante préstamos para programas y proyectos y promover una estructura que favorezca la producción de bienes públicos globales cruciales para el desarrollo de la educación en países más necesitados. Es evidente que la dinámica del desarrollo impulsado por estas organizaciones de carácter global redundan en ampliación del conocimiento a nivel global, genera incentivos económicos, mejora el acceso a la información y a las telecomunicaciones, y permite una mejora en la inversión de recursos que mejoran a largo plazo la vida armónica y el crecimiento igualitario no sólo de los seres humanos pero también del planeta.

Referencias bibliográficas

Abreu, J. (2020). Tiempos de Coronavirus: La Educación en Línea como Respuesta a la

Crisis. Daena: International Journal of Good Conscience.

Acosta Ochoa, A. (2020). La educación superior ante el Covid-19. Un nuevo reto y viejos

resabios. Reporte. Covid-19: la humanidad a prueba, la voz de los académicos.

Bray, M., Kobakhidze, M. N., & Suter, L. E. (2020). The challenges of measuring outside-school-time educational activities: Experiences and lessons from the Programme for International Student Assessment (PISA). *Comparative Education Review*, 64(1), 87-106. <https://bit.ly/4lkUBSa>

Bushweller, K. (2020, December 3). How COVID-19 Is Shaping Tech Use. What That Means When Schools Reopen. Education Week. <https://bit.ly/3FXnPWl>

CEPAL, N. (2020). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. [https://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.47\(209-221\)%20Garcia%20-%20Vargas_articulo_id_724.pdf](https://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.47(209-221)%20Garcia%20-%20Vargas_articulo_id_724.pdf)

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (n.d.). What is SEL? What Is SEL. Retrieved January 28, 2021, from <https://casel.org/what-is-sel/>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, UNESCO. (2020). *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-co>

De Santiago, O. (2020). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. <https://www.siteal.iiep.unesco.org/>

Eachempati P., Ramnarayan, K. Covid-pedago-phobia. *Medical Education*, 54(8) 678-80. <https://doi.org/10.1111/medu.14257>

Fernández, J. (2019, July 3). Las herramientas TIC en la educación. Tecnología del Futuro. <https://bit.ly/3RpvQ9s>

- Laurillard, D. (2015). *Insegnamento come scienza della progettazione. Costruire modelli pedagogici per apprendere con le tecnologie: Costruire modelli pedagogici per apprendere con le tecnologie*. FrancoAngeli.
- Oerther, D., & Peters, C. A. (2020a). Educating Heads, Hands, and Hearts in the COVID-19 Classroom. *Environmental Engineering Science*, 37(5), 303.
<https://doi.org/10.1089/ees.2020.0161>
- Oerther, D. B., & Peters, C. A. (2020b). Think-Pair-Listen in the Online COVID-19 Classroom. *Environmental Engineering Science*, 37(10), 647–648.
<https://doi.org/10.1089/ees.2020.0395>
- Sánchez-Mendiola, M. (2021). Educación en Línea y la Pandemia: ¡No más Onfalo Skepsis! *Revista Investigación en Educación Médica*, 9(36) 5-7.
- Soto-Arango, D., Mora-García, J. & Lima-Jardilino, J. (2017). La Historia de la Educación en América Latina: Contribución y Aportes de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana - SHELA (1994-2015). *História da Educação*. 21(51), 351-375.
<https://doi.org/10.1590/2236-3459/66357>
- Trilling, B., Fadel, C., & Bialik, M. (2015). Four-dimensional education: The competencies learners need to succeed. *Center for Curriculum Redesign*.

